

Aylin Topal ve Kazım Ateş ile Karşılaştırmalı Siyaset Alanına Dair Söyleşi¹

Makale Türü
Söyleşi

Söyleşinin Yapıldığı
Tarih
09/03/2026

Celal Oral Özdemir: Karşılaştırmalı siyaset hem bir çalışma alanı hem de bir yöntem olarak nasıl tanımlanabilir?

Aylin Topal: Belki bu konuya ilişkin en anlamlı başlangıç noktası Aristoteles'tir. Çünkü Aristoteles'ten bu yana gerçekliğin sonsuz çeşitliliği düşüncenin en temel meselelerinden biri oldu. Aristoteles yalnızca siyasal rejimleri, anayasaları karşılaştırmadı; gördüğü bütün varlıkları, nesnelere, canlıları sınıflandırarak aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları kavramaya çalıştı. Hatta zooloji alanında yaptığı kimi sınıflandırmaların bugün hala başlangıç referansı olarak anılması tesadüfi değildir. Aristoteles için dünyayı anlamak, tek olgulara bakmak değil; onları birbiriyle ilişkileri içinde düşünmektir. Aristoteles'in Politika'sı çoğu zaman varsayıldığı gibi yalnızca siyaset felsefesinin klasik bir metni değil, karşılaştırmalı siyaseti biliminin de ilk ve hala en güçlü kurucu eserlerinden biri olarak okunmalıdır.

Gerçeklik hiçbir zaman tek bir biçim altında var olmaz; daima çoğul biçimler içinde tezahür eder. Bu nedenle herhangi bir siyasal olguyu yalnızca kendi başına incelemek çoğu zaman yetersiz kalır. Bu çoğulluklar ancak birbirlerine referansla anlaşılabilir. Karşılaştırma yoluyla yalnızca benzerlikleri ve farklılıkları görmeyiz; aynı zamanda o olgunun özünü,

Aylin Topal
taylin@metu.edu.tr
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bö

Kazım Ateş
kates@ankara.edu.tr
Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler
Fakültesi
ORCID: 0000-0002-
7284-9017

sınırlarını ve özgüllüğünü de daha iyi kavrarız. Bu nedenle Aristoteles'ten başlayarak karşılaştırmalı siyasetin, siyaset biliminin en merkezi çalışma alanlarından biri olduğunu söylemek mümkündür. Hatta karşılaştırmalı siyasete bir çalışma alanının ötesinde, ontolojik ve epistemolojik bir yaklaşımdır. Yalnızca siyaset bilimine değil, aslında sosyal bilimlere ve temel bilimlere ilişkin de bir yöntem öneriyor. Bir diğer deyişle karşılaştırmalı siyaset başka bilimlerin de kullandığı karşılaştırma yöntemini sosyal bilimlere, siyaset bilimine taşıyan bir yaklaşımdır.

Yöntemsel kökenleri Aristoteles'e kadar dayanan bu kadim çalışma alanının günümüzdeki ana akım tartışmaları soğuk savaş bağlamında şekillendi. Bugün "karşılaştırmalı siyaset nedir?" sorusu için 1950'li yıllara gitmek gerekiyor. 1950'lerin davranışçı devriminin etkisinde ABD dış politikasının gölgesinde 1954 yılında Sosyal Bilimler Araştırma Konseyi şemsiyesi altında Karşılaştırmalı Siyaset Komitesi kuruldu. Böylece ABD üniversitelerinde karşılaştırmalı siyaset bilimi disiplininin bir alt alanı olarak kurumsallaştı. Karşılaştırmalı Siyaset Komitesinin çekirdek kadrosunun araştırma gündeminde "Batılı olmayan" ülkelerin tarihsel gelişiminin tanımlamak için kullanılacak farklı kavramsal ve kuramsal çerçevelerin geliştirilmesi vardı. Büyük araştırma sorusu şu: "batı-dışı ülkeleri nasıl çalışacağız?" Bu hem ontolojik hem de epistemolojik bir yarılma bir ayırma gayesi. Tek bir dünya, tek bir epistemoloji değil. Batı-dışı dünyaya "özgü" kavramlar üretme çabası. E tabii tek bir dünya yok. Hem ikinci dünya izole edilmeli, hem de üçüncü dünyanın ikincinin etki alanına girmesi engellenmeliydi.

Bu çalışmalar samimi bir entelektüel meraktan kaynaklanmıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında Talcott Parsons'un, Max Weber'in çerçevesini takiple geliştirdiği, klasik modernleşme kuramı olarak da anılan, toplumsal sistemler kuramının görece iyimser varsayımlarının pek de gerçekçi olmadığı kendini göstermeye başlayınca "batı dışı ülkeleri nasıl

anlayacağız? kurumsal gelişmelerini nasıl şekillendireceğiz? tartışması başlıyor. Asya'da ve Afrika'da bağımsızlıklarını yeni kazanmış sömürge ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada yaşanan siyasal değişimlerin ABD tarafından kontrol edilebilmesine hizmet edecek bilgiler üretiliyordu. Eski sömürge ülkelerin hükümet sistemlerine, parti ve seçim sistemlerine yönelik neredeyse bir menü, bir repertuar geliştirme çabalarıydı. Kısacası bu çalışma alanının soğuk savaş bağlamındaki kurumsallaşması ve özellikle ABD Akademisi'nde çalışılma biçimi, bugün hala çalışma konularını, yöntemi belirleyen, çerçeveleyen bir ekol oldu. En kötüsü bu bağlantılar bugün o kadar açık görünmediği için farkında olunmadan yeniden üretilen bir pozisyon oldu. Karşılaştırmalı siyasete dair birçok yönetsel tartışma bu tarihsel bağlamdan kaynaklanıyor.

Bu tartışmanın ana akım hattının adımları şunlar: "Batı-dışı" diye bir kategoriye açıkça ya da zımnen kabul etmek; bu kategori içindeki siyasal, toplumsal yapıların gelişimine dair sorun alanları belirlemek; bunları anomali veya tarihten sapmalar olarak tanımlamak; bu sapmaları onların kendi politik iç dinamiklerine atfederek açıklamak. Her adım gerçekliği sürekli parçalamayı ve kompartımanlara ayırmayı gerekir. Siyasal kurumları tüm gerçeklikten sıyrıp, o kurumların gelişimini sanki siyasetin kendi kapalı devre bir mekanizması varmışçasına iç dinamikleriyle açıklama iddiası vardır. İşte bu nedenle ana akım çalışmaların üstünde pozitivist yöntemin mühürü vardır.

Bu ana akımdan ayrılan patikalardan yürümek için ne yapmak gerekir? Sömürgeciliğe giden süreci, sömürgecilik tarihini ve ertesini çalışmak gerekir. Merkeze kapitalizmi ve onun küresel dinamiklerini yerleştirmek gerekir. Yani batı ile doğuyu bir araya getiren ve her ikisini birlikte şekillendiren dinamikleri ekonomi politik çerçevesinden bakarak anlamak, açıklamak gerekir. Bu nedenle karşılaştırmalı siyaset benim baktığım yerden her zaman karşılaştırmalı

ekonomi politik içerir. Karşılaştırmalı siyaset, siyasal olanı ekonomi politiği içerisinde anlamaya, açıklamaya çalışır. Bunu yapabilmek için araştırmacı genel ampirik ve tarihsel olarak zengin bütünlüklü genel kategorilerle başlanmalı. Ardından -Aristoteles'in de ifade ettiği gibi- gerçekliğin sonsuz biçimleriyle karşı karşıya olduğumuzu da kabul etmek gerekir. Artı değer nasıl üretildiği, ona nasıl el konulduğu ve dolaşıma girdiği ve kullanıldığı soruları hem ortak bir çerçeve ve kategoriler sağlar, hem de bunların çok farklı biçimlerini görmemizi kolaylaştırır. Ardından kapitalist toplumsal ilişkilerin yayılımının eşitsiz bir gelişme sürecini başlattığı ve kapitalist devletin kendine özgü toplumsal biçimlerinin şekillenmesini neden olduğunun kabulü de Batı-Doğu gibi katı ikilikler kapanına düşmeden farklılıkları anlamamızı kolaylaştırır. Böylece toplumların kendine özgü siyasal kurumları tarihten sapma veya tarih dışı anomaliler olarak görülmez, aynı sürecin farklı biçimleri olarak birbiriyle karşılaştırılabilir olur.

Celal Oral Özdemir: Kazım Hocam, siz de bu tanıma katılıyor musunuz? Karşılaştırmalı siyasetin yöntemsel değerine ve Soğuk Savaş mirasının bugüne etkilerine dair neler eklemek istersiniz?

Kazım Ateş: Aylin Hocama katılıyorum sadece birkaç şey eklemek istiyorum. Eğer siyaset bilimini, siyaset teorisinden, siyaset felsefesinden farklılaştıracağız yani somut olguyla meşgul bir alan olarak tanımlayacaksak kuşkusuz bunun temel yöntemi karşılaştırma. Ancak pozitivist yaklaşımların iddia ettiği gibi sosyal dünyanın doğa bilimlerinde olduğu gibi kesin yasaları olmayacaksa, sadece genel eğilimlerden söz edeceksek, bunun için de karşılaştırmaya ihtiyacımız var. Bu sayede genel eğilimleri çıkarmak mümkün hale gelir. Alanın önde gelen isimleri, "neden karşılaştırılır?" sorusuna teoriyi test etmek için gibi cevap verirler (bkz. Giovanni Sartori). Bu doğrudur ama bir de geleceğe dair belli ipuçları çıkarmak,

öngörülerde bulunabilmek için de genel eğilimleri saptamaya ihtiyacımız var. Demokratikleşme, otoriterleşme, faşizm vb. olguları açıklayabilecek genel eğilimleri karşılaştırmayla saptamanın yanı sıra, örneğin “faşizm hangi koşullarda mümkündür?” sorusuna verilen yanıtlar, bugüne ve geleceğe dair de ipuçları verebilir. Bugünkü durumu 1930’larla karşılaştırmak ya da 1930’ların Almanya’sını 1920’lerin İtalya’sıyla, 1930’ların Japonya’sıyla karşılaştırmak bize bugüne dair bir şeyler anlattığında anlamlı hale gelir aslında. Ya da bugünkü somut meseleleri tartıştığımızda gelecekte olabilecekleri az çok öngörebilmek için önemli diye düşünüyorum. Örneğin, Marx’ın “Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i” kitabını analiz ederken ve tartışırken, Bonaparte’ın iktidara gelmesi ya da Bonapart’ın iktidarının bugüne dair bize ne anlatıyor olduğunu ve bugünkü muhtemel sonuçları üzerine düşünmek gerektiği kanaatindeyim.

Ayrıca Hocamın söylediğini biraz daha pekiştirmek için şunu söylemek isterim: 2. Dünya Savaşı sonrası ya da Soğuk Savaş ikliminin ürettiği yöntem ve epistemoloji ile hesaplaşmak gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü aslında bu dönemde üretilen ve adına davranışçılık denen, karşılaştırmalı siyaseti alanını domine etmiş ekolün hala az çok bugünün düşünsel ve kavramsal çerçevesini belirlediğini söyleyebilirim. Hocamın söylediği gibi politik alanın, toplumsal formasyonun diğer momentlerinden, örneğin ekonomik ilişkilerden tamamen bağımsız, kendine ait kurumlardan ibaretmiş gibi anlaşılması aynı zamanda bir politik hata. Bir de pozitivist ya da gerçekçi bakışı eklediğinizde, bu yaklaşımın aslında liberal demokrasi değil, bir tür muhafazakârlık ürettiğini, aslında mevcut olana mahkûm, olguyla değer arasındaki tarafsızlık iddiasıyla mevcut olanı olduğu gibi kabul eden bir muhafazakârlık ürettiğini söyleyebiliriz. Ben bunun üzerine daha sonra da kafa yoracağım ama şimdiden şunu söyleyebilirim: Bugün yaşadığımız temel siyasal sorunların nedenlerinden birinin,

bu soğuk savaş ikliminde ve dünyasında üretilen kavramlar olduğunu, hatta bizatihi soğuk savaş liberalizmi (belki de buna soğuk savaş muhafazakârlığı demek gerekir) olduğu söylenebilir.

Önemli karşılaştırmalı analizcilerin iddia ettiği gibi otoriterleşme, kötü adamların, yani işte *gatekeeper*'ların görevini yapamaması yüzünden karizmatik otoriter popülist figürlerin birden ortaya çıkmasıyla ve kurumları ele geçirmesiyle vs. ile açıklanabilir bir durum değil. Bunun ekonomik temelleri var değil mi? Neoliberalizm var. Neoliberalizmin yarattığı sonuçları anlamadan politik dönüşümleri ne kadar anlayabiliriz ve açıklayabiliriz? Hatta, kanımca, belki de soğuk savaş için yaratılan demokrasi modelinin bizatihi kendisinin bir neden olduğunu düşünmek, tartışmak lazım. O yüzden hani bugünkü otoriterleşme tartışmalarını biraz daha geriye yani bizzat alanın kendisine, karşılaştırmalı siyaset alanının kendisine de eleştirel yaklaşarak derinleştirmek gerektiğini düşünüyorum açıkçası.

Aylin Topal: Bir şey eklemek istiyorum. Ampirik açıklık hakikaten karşılaştırmalı siyasetin önemli başlangıç noktalarından. Yani bir ön kabul olmaksızın doğrudan süreci anlamaya çalışmak herhangi bir sürecin farklı mekanizmalarla, farklı taraflara doğru evrilebileceğine yönelik bir ucu açıklık getiriyor. Ortak bir kuramsal çerçeve ve kavramsal araçları kullanmak bir genelleme yapmak anlamına gelmiyor. Karşılaştırmalı siyaset, süreçlerin nasıl ilerleyeceğine yönelik herhangi bir ön kabul olmadan araştırmaya başlıyor. Karşılaştırmalı siyasetin gücü sanırım genellemelerden arındırılmış bir ampirik zenginlik. Araştırma sırasında şaşırma, araştırmanın başında varsaydığın, öne sürdüğün tezlerin doğru olmadığını görmeye de imkân veren bir açıklık. Bu anlamıyla hem heyecan verici hem de yeni bilgiye de ulaşmaya kapı açan bir çerçeve.

Kazım Ateş: Evet, dediğim gibi karşılaştırma yapmadan yol alamıyoruz. Günlük hayatımızda da böy-

le zaten. Sadece bir bilimsel disiplin ve alan olarak değil. Ama en son söylediğime şunu da eklemek isterim. 2. Dünya Savaşı sonrasında davranışçı yaklaşımının temeli olan ampirik olana sadakat, bütün kavramsal dünyamızı alt üst ediyor. Birden “devlet demeyelim de siyasal sistem diyelim” denmeye başlıyor. Her şeyi test edilebilir hale getirmeye başladığınızda Robert Dahl’ın, C. Wright Mills’in “iktidar eliti” kavramını eleştirisinde olduğu gibi iktidarı öyle bir tanımlamalıyız ki test edilebilir olmalı demeye başlıyoruz. Böyle olunca devlet bir politik olgu olmaktan çıkıyor ya da iktidarın görünmeyen biçimleri tamamen tartışma dışı kalabiliyor. Yani bu yol buradan niye geçtiği görebiliyoruz ama özel bir müdahaleyle başka bir yerden geçirilmemiş olabileceğini göremiyorsunuz. Marksist eleştirileri bir ya da koyduğunuzda bile, Peter Bachrach ve Morton S. Baratz’ın dikkat çektiği gibi, bazı konuların politik gündemin dışında tutulmasının da iktidar ilişkileriyle mümkün olabileceğini kavrayamıyorsunuz¹. Bunları dikkate alan bir yerden belki de disiplinin yeniden kurulması gerektiğini düşünüyorum. Biraz Marx gibi düşünerek, her şeyin yüzeyde görüldüğü gibi olmadığını fark etmemiz ve onun arkasında yatan dinamikleri, tarihsel süreçleri, çatışmaları, güç ilişkilerini de kavrayarak, ama bu yöntemden de vazgeçmeden yol almak gerektiğini düşünüyorum.

Aylin Topal: Görünüşte çok farklı olsa da birçok şeyin karşılaştırılabilir olduğunu kabul ederek başlamak gerekiyor. Çok duymaya alışık olduğumuz, “biz bize benzeriz”, “Osmanlı öyle kendine özgüdür ki hiçbir şeyle karşılaştırılmaz” ya da “*American exceptionalism*”i denilen, “ABD öyle istinai bir süreçle kurulmuştur ki, hiçbir ülke ile karşılaştırılmaz” iddialarını çürütmek gerekiyor. Farklı ülkeleri, bölgeleri karşılaştırmak ve buradan dünya tarihine, halklar tarihine ilişkin neler çıktığını görmek karşılaştırmalı siyasetin en heyecan verici eserlerini çıkarıyor.

Kazım Ateş: Yine bir ilave yapayım. Aşırı tekilliğin karşısında da holistik bir bakış ya da evrenselcilik

var. “Her yer kapitalizm zaten” demek de karşılaştırmayı engelleyen bir argüman. Tamam, her yer kapitalizm fakat her kapitalizm aynı kapitalizm değil. Bu farklılığa yol açan nedir? Bir tarafta aşırı tekillik, diğer tarafta holistik bir bakış açısı da benzer şekilde karşılaştırmının önünde engel. Yani bu farklı ya da benzer süreçleri/olguları yaratan nedir? Eşitsiz gelişmenin dinamikleri nelerdir? Bunun gibi soruları sorarak yol almamız gerekiyor.

Aylin Topal: Evet, karşılaştırmalı siyaset gerçekliğe derinlikli bir ontoloji ile bakmamızı sağlıyor. Bir yerden baktığında karşılaştırılamaz olan iki durumun hangi bakış açısından, hangi bakı noktasından karşılaştırılabilir olduğunu incelediğinde aslında orada bir başka soyutlama düzeyi yapmış oluyorsun. Farklı soyutlama düzeylerinde karşılaştırdığında, pozitivistimin sığ ontolojinin ötesine geçmiş oluyor-sun. Karşılaştırmalı siyaset o bakımdan nelerin karşılaştırılabilir ve hangi düzeylerde karşılaştırılabilir olduğuna dair o araştırma sorularını sorarken dahi aslında epistemolojik ve kuramsal olarak çok önemli katkılar yapıyor.

Kazım Ateş: Hocam siz katılır mısınız bilmiyorum ama karşılaştırmalı siyaset alanı çok fazla liberal hegemonya etkisinde. Karşılaştırmalı siyasetin neredeyse bütün kavramları bu liberal hegemonya çerçevesi içinde işleniyor. Belki buna alternatif kavramlarla, alternatif yaklaşımlar üreterek, bu disiplini yeniden sahiplenmek lazım diye düşünüyorum. Bu bakımdan da bu tartışma oldukça kıymetli.

Aylin Topal: Evet bu derginin ilk sayısında yürütülmesi gereken temel tartışmalardan biri bu. Karşılaştırmalı siyaseti sanki ana akım bir çalışma alanıymış gibi onu bırakıp, karşısına ekonomi politik çalışma alanını çıkarma refleksi beliriyor bazen. Bir şeyin önemini vurgulamak için “X yalnızca Xcilere bırakılmayacak kadar önemlidir” denir ya, karşılaştırmalı siyaset de öyle. Biraz önce bahsettiğimiz Soğuk Savaş döneminde ABD Akademisi’nde kurumsallaşması

böyle bir çerçevenin güçlenmesine neden oldu. Ve o akademi Ford Foundation fonlarıyla beslendi. Öyle olunca karşılaştırmalı siyaset alanındaki bazı akademisyenler o günden kalan mirasın varisi olduklarını, itibarlarının yayın yaptıkları dergilerin oralardan beslendiklerini fark etmeden bunu yapıyorlar. Bu dergide de muhtemelen örneklerini göreceğiz ama böylesi bir ilk sayıda bunun en azından kalınca altının çizilmesini gerçekten önemli görüyorum. Bu sorunlar, demokratik geri kayma, popülizm ve bir sürü sıfatla birlikte kullanılan otoriterlik kavramlarının kullanımında kendini gösteriyor.

Celal Oral Özdemir: Hocam, tam da bahsettiğimiz bu kavramsal tartışmaları Latin Amerika özelinde popülizm üzerinden derinleştirmek istersek, Bağımlılık Okulu'ndan cunta rejimlerine kadar bu coğrafyanın sunduğu o zengin miras, popülizm fenomenini değerlendirirken bize nasıl bir perspektif kazandırıyor? Popülizmi Latin Amerika bağlamında, yerleşik kalıpların ötesine geçerek nasıl konuşmalı ve nasıl değerlendirmeliyiz?

Aylin Topal: Birinci soruya ilişkin yaptığımız tartışmada aslında karşılaştırmalı siyasetin önemini vurguladık. Karşılaştırmalı siyaset alanına yönelik eleştirel yaklaşmamız gereken çeşitli sorun alanlarını da işaret ettik. Bu soruyla birlikte de çeşitli kavramların hem nasıl tartışıldığı hem de nasıl tartışılması gerektiğine yönelik bir değerlendirme yapabiliriz. Bir önceki soruda bahsettiğimiz Soğuk Savaş Bağlamında çıkan ana akım kurucu metinlerinin en çok çalıştığı coğrafya Latin Amerika. Batı-dışı coğrafyanın nasıl çalışılacağına yönelik araştırma gündeminin gelişmesiyle birlikte, ABD Akademisi'ndeki ilk karşılaştırmalı siyaset akademisyenlerinin yüzünü çevirdiği ile bölge Latin Amerika. Bunun sebebi yalnızca coğrafi yakınlık ve dilsel aşinalık değil tabii. Politik olarak Latin Amerika'nın Küba Devrimi sonrasında soğuk savaş bağlamında kontrol edilmesi gerekiyordu.

İlk olarak Latin Amerika coğrafyasına özgü bir kavram seti üretildi. Çünkü Batı dışı toplumlar, Batı toplumlarının yaşadığı süreçleri geçirmedir. Batı dışı toplumlarda Batı'nın kendine özgü dinamiklerini göremiyoruz. Bu sebeple orada sınıflar yok, kendi dinamikleriyle gelişmiş özerk piyasalar yok. Bütün bu süreçleri belirleyen otoriter devletler, siyasi iktidarlar var ve bir türlü bağımsızlaşmamış bir piyasa var. Toplumsal aktörler, piyasa dinamikleri, o otoriter devletin belirlediği bir alana hapsolüyor. Bu dönemde özneci Weber, pozitivist Weber olarak çerçeveleniyor. Burada Weber'e değil, Weberciliğe yönelik bir eleştiri getirmek lazım. Modernleşme okulu sonrasında yeni bir Webercilik tartışması aslında modern-geleneksel ikiliğinin yeniden kurulması söz konusu. Bu ikiliğin Latin Amerika'da kendini nasıl gösterdiği tartışması yapılıyor. Modernleşme sancıları, geleneksellikten modernleşmeye geçerken atılması gereken adımların, yaşanması gereken dönüşümlerin yaşanmadığı bir yokluk "absence". Bu yokluklardan kaynaklı çeşitli sorun alanları tanımlanıyor. Bugün de en sık kullanılan kavramlardan olan popülizm tam da aslında böylesi bir dönemde kullanılmaya başlıyor. Geleneksel toplumdaki modern topluma doğru geçerken modernleşmeye eşlik edecek liberal demokrasinin kurumlarının gelişmemesi ve sınıf öznesini ortaya çıkarmaması ve tüm bunların sorumlusu baskıcı politik yapı bu coğrafyanın kendine özgülüğünü olarak tanımlandı. İddia o ki, işte böylesi bir bağlamda çıkarlarının farkında olmayan, baskı ya da bir çıkar grubu olarak örgütlenecek kanalları da olmadığı için kolaylıkla manipüle edilebilen bir halk kategorisi ortaya çıktı. "Batıdaki gibi vatandaşını devlet karşısında koruyan ve vatandaşına bir zırh giydiren sivil toplum kuruluşları da Güney Amerika'da olmadığı için" bu halk kategorisi demagog siyasetçilerin oldukça kolay biçimde yönlendireceği bir kalabalıktır. Bu durumda siyaset istikrarsızlığa, düzensizliğe, kaosa, güçlünün gücünün yettiği şeyi yaptığı bir hale büründürür. Yani ilk popülizm

tartışması Latin Amerika bağlamında, aslında modernleşme sürecinin bir sorun alanı olarak belirir.

Popülizm tartışmasında grand teori terk edilecek ve çeşitli kavram setleri üstünden bir mezo teori ile açıklanmaya çalışıyor. Bu da tüm bu yapıların şekillendiği tarihsel derinliğin göz ardı edilmesine sebep oluyor. Popülizm tek bir kavram. Halbuki bu kavramın diğer kavramlarla, diğer olgularla, toplumsal gerçekliğin bütünlüğü içerisinde nerede durduğunun anlaşılması gerekir. Eleştirel karşılaştırmalı siyaset hangi kavramın, hangi kuram içerisinde ve hangi tarihsel süreçler içerisinde anlamlı olduğunu gözetmesi gerekir. Yalnızca belirli kavram setleriyle çeşitli coğrafyalara yaklaşılması belki betimleyici olur ama açıklayıcı olmaz. Grand teoriyi göz ardı ettiğinde, birbirinden kopuk kavramlarla konuşmaya başlanıyor. Bu kavramların tarihsel, ekonomi, politik perspektifinden nerede durduğu ve başka hangi nedensellikleri içinde barındırdığı görünmez hale geliyor. Bu çok tehlikeli. Bana kalırsa popülizme “işe yarayan bir kavram” olarak yaklaşmak oldukça sorunlu. Bunu bir sosyal kuram olarak tarihselliğiyle, ekonomi politiğiyle ele almaz lazım.

Celal Oral Özdemir: Hocam, popülizm kavramının tarihsel arka planına ve bugün kazandığı o ‘negatif’ anlama dair siz neler eklemek istersiniz?

Kazım Ateş: Ben hocamın kaldığı yerden yani popülizm tartışmasıyla devam edeyim. Sahiden de popülizmin olgusal olarak da kavramsal olarak da çok yüklü bir tarihi var. Rusya’daki Narodnikleri bir tarafa bırakacak olursak, popülizmin tarihsel olarak iki önemli alanı var. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri, ikincisi Latin Amerika. Nereden baksanız Amerika kıtası diyebiliriz. Bu iki alanda da popülizmin çok pozitif, yani ilerici, reformist, demokratik, kurucu bir anlamı var. Amerika Birleşik Devletleri’nde 19. yüzyıl sonlarındaki “popülistler” ya da “Popülist Parti” denen Amerikan Halk Partisi’nin (*The People’s Party*),

popülizm dediğimiz analitik kategoriye yaratan örnek olduğunu unutmamak lazım. Benzer şekilde Latin Amerika'da daha 1920'lerde, örneğin Peru'da 1920'lerde APRA lideri Victor Raúl Haya de la Torre ve Komünist Parti arasındaki tartışmalarla ya da 1930'larda ve 40'larda Arjantin'de Juan Perón, Brezilya'da Getúlio Vargas, Meksika'da Lázaro Cárdenas ve başka çok sayıda örnekle şekillenen, sınıf ittifakları, bölüşüm ilişkileri mücadeleleriyle iç içe geçmiş bir popülizm tarihi var. Hatta bunlara yine Latin Amerika'daki ve diğer çevre ülkelerdeki radikal "halk/ulusal kurutuluş" hareketlerini de dâhil edebiliriz. Popülizmin teorik olarak da pratik olarak da tarihi çok zengin.

"Bugün başımıza ne geldiyse popülistler yüzünden geldi" diyen ya da "popülizm zaten bütün karmaşık toplumsal sorunları basitleştiren, siyaseti iyi ve kötü arasında dikotomik bir çatışmaya indirgeyen, ahlaki bir söylem kullanan, karizmatik liderliğe dayalı bir söylem" olarak tanımlayan yaklaşımların son derece kusurlu olduğunu söyleyebilirim. Aslında bu yaklaşım popülizmi basitleştirmektedir ya da sanki siyasetin dili ekonomik, kültürel ya da ahlaki dilden tamamen bağımsızlaşabilir bir siyaset dili mümkünmüş gibi düşünmektedir. Bir örnek vereyim. Mesele Ja-Werner Müller, "Popülizm Nedir?" kitabında, popülistlerin ahlaki bir söylem kullanarak elitleri, "yozlaşmış elitler" olarak kodladığını söylüyor ama sayfalar ilerledikçe kendisi popülistleri yozlaşmış olmakla eleştiriyor. Anlatabildim mi? Çünkü kendisi de kopamıyor o dilden. Siyasetin dili, ahlakın dili veya ekonominin dili, terminolojisi gibi mutlak ayrımlar yok. Sosyal bilimler de bu kadar birbirinden izole edilebilir, koparılabilir değil. Dil de öyle, ilişkiler de öyle. Siyasetin dili toplumsal ilişkilerden, ekonomik ilişkilerden, ahlaki söylemlerde koparılabilir değil. Şimdi yeniden popülizme gelecek olursam şunu söyleyebilirim: Popülizme dair aslında bu negatif çağrışımlar, pejoratif anlamlar, -bir kere daha- soğuk savaş ikliminin ürünü. Yani 1930'larda,

40'larda Amerikan tarihçiliği Halk Partisi'ne baktığında orada çok ilerici bir damar görüyor. 1950'lerde Richard Hofstadter'in *The Age of Reform* kitabıyla bu bakış değişiyor. Hofstadter'in, aslında Amerikan Popülistlerinin son derece gerici, ırkçı, anti-semit olduğu, geleneksel olanı savunduğu, modernleşmeye, sanayileşmeye karşı çıktığı, geçmişte yaşadıklarını varsaydığı bir ütopya aradığı ve bunu gibi özelliklere sahip olduğu tezi, diğer çok sayıda Amerikan tarihçisi tarafından reddediliyor fakat sosyologlar ve özellikle siyaset bilimciler tarafından genel kabul görmeye başlıyor. Böylece popülizm, tarih ve olgu tartışması olmaktan çıkıp, Soğuk Savaş döneminin demokrasi modelinin bir tür "karşı kavramı" olarak kullanılan analitik bir kavrama dönüştürülüyor. Kısaca bugün ana akım liberal yaklaşımlar tarafından savunulan popülizm de Soğuk Savaş'ın bir ürünü.

Buna kavramın Türkçeleştirilmesindeki zorluğu da eklemek gerekir. Türkiye'de halkçılık ve popülizm, farklı anlamlara gelen iki farklı kavram olarak kullanılıyor. Oysa Batı dillerinde böyle bir ayırım yok. Türkçe kullanımındaki farklılık nedeniyle de popülizmin *people*'la, halkla olan semantik bağı da kayboluyor. 2. Dünya Savaşı sonrasında popülizmin bu kadar lanetlenen bir terime dönüşmesinin nedenlerinden bir tanesi de "halk" kavramının Soğuk Savaş kutuplaşmasında sosyalist dünyaya ait bir kavram haline gelmiş olması. Yani bu nedenden dolayı da popülizme bir mesafelenme var. Bunun dışında zaten her türden kolektif harekete, kolektif özneliğe dair bir derin şüphe var. Bu da dönemin liberal muhafazakâr ruhuyla ve ayrıca dönemin demokrasi modeli ve tanımıyla alakalı. Yani o dönem üretilen demokrasi tanımı ve modeli zaten kolektif mobilizasyonlara izin verecek bir model değil. Bu gerçekçi demokrasi, asgari demokrasi, elitist demokrasi ya da çoğulcu demokrasi denen modelin kendisinin de bir ideali yok. Yani bir tarafta totaliter rejimler var, bir tarafta demokratik rejimler var diyen bir karşıtlık içinde düşünülüyor. Demokrasi, Batı dünyasında

demokratik denen rejimlerin mevcut, verili haliyle sınırlı bir çerçeveye tanımlanıyor. Elbette bir de popülistler var. Popülistler henüz totaliter değiller ama totaliterliğe kapı açabilirler. Bu popülistler, örneğin Latin Amerika'da işçi sınıfı otoriterliği yaratıyor. Bunu söyleyen Seymour Martin Lipset'tir örneğin. Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde McCarthy gibi daha çok içerideki tehlike olarak görülüyorlar. McCarty ve temsil ettiği zihniyetin tehlike olduğu doğru ama bunun Amerikan popülist geleneğiyle hiçbir bağı yok. Bu tür dikotomik analizler şunu da öldürüyor aslında. Bir tehdit olarak totaliter rejimler var diyelim. Bu totaliter rejimler ortadan kalktığında biz mevcut demokrasilerin ne kadar demokratik olduğunu nasıl ölçeceğiz? Bu rejimler bir gün ortadan kalktığında demokrasinin standardı ne olacak? Bu soruları soran da Peter Bachrach. Çünkü size sürekli bir düşman göstererek mevcut olanın bütün kurumlarını, söylemini, dilini, bakış açısını, ürettiği habitusu sahiplenmeniz isteniyor. Demokrasinin nasıl demokratikleştirilebileceği sorusu kamusal tartışmanın dışına çıkarılıyor ki bu da bir iktidar biçimi. Bu da Batılı liberal-muhafazakâr ya da daha sonra neoliberal değerlerin iktidarı anlamına geliyor.

Bugün de popülizm tartışması tamamen sanki 1950'lerde Edward Shils ne yazdıysa onunla kalmış gibi bir şey. İşte elit karşıtlığı, aracı kurumların ortadan kaldırılması, prosedürlere tahammülsüzlük, işte karizmatik liderlik vs... Örneğin karizma. Hocam çok güzel bir noktaya temas etti. Çok anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Burada mesele Weber değil, Weberciler; o dönemin Webercileri. Mesela Weber'de karizma önemli ve olumlu bir kavram değil mi? Ama şimdi karizmatik liderliğin ne kadar kötü ne kadar tehlikeli falan olduğunu tartışıyoruz. Ama mesela Weber karizmaya böyle bakmıyor, ona bir önem ifade ediyor. Parlamenter/temsili sistem kaçınılmaz olarak karizmatik liderlik üretiyor, sorun basitçe popülizm değil. Neyse yani çok basitleştiril-

miş, çok karikatürize edilmiş bir popülizm tanımıyla yol almaya çalışıyoruz.

Bir de ben bu liberal bakış açısında, otoriterleşmeye doğrudan değilse de dolaylı bir katkı sağlayan, tehlikeli sonuçları olan bir sorun görüyorum. İrkçı ya faşistse, halkçı demek doğru değil. Doğru değil, yanlış bu. Şimdi liberaller, popülizmin kötü ve negatif bir anlam içerdiğini düşünüyor ve siyasal olarak bir topluluğa popülist dendiğinde de onların da çok utanacağını, kırılacağını filan sanıyor. Böyle bir şey yok. Hatta Avrupa'daki aşırı sağ, neofaşist partilere halkçı diyerek onları meşrulaştırıyor aslında. ABD'den ithal edilen popülizm kavramı Avrupa'da 1980'lerde Fransa'da aşırı-sağcı Ulusal Cephe için kullanılmaya başlandı. Onlar da çok mutlu oldular "tabii biz ırkçı değiliz, halkçıyız" dediler.

Aslında popülizm, ABD'de, o siyasal kültürde hala ilerici bir yan anlamı barındırıyor. Başkanlar Jimmy Carter kendisine popülist diyordu, Obama popülizm mi savunuyordu. Hiç şüphesiz Franklin D. Roosevelt popülizmin en saf örneklerinden biriydi. Bernie Sanders'ın başlattığı demokratik sosyalist hareket de öyle... Yeniden Latin Amerika'ya döneceğim. Latin Amerika'da da, özellikle 1960'larda ve 70'lerde çok etkili bir politik, entelektüel tartışma aslında. Yani savunursunuz ya da savunmazsınız ama bu kadar karmaşık bir tarihi ve kavramsallaştırmayı basit bir dikotomiye indirmek, iyiyle kötülüğün savaşı gibi görmek çok yanlış. Durum hiç öyle değil. Sınıf ittifakları meselesi bu. Popülizm şu sorularla ilgili: "İşçi sınıfı başka sınıflarla ittifak yapacak mı? Köylüyle ittifak yapacak mı?" Bu, 20. yüzyıl başlarında Batı'nın da tartışmasıydı. Bir köylü sorunu var. Ne yapacağız biz bu köylüyü? İşçi sınıfı, kendi sınıfının ötesine geçecek ve köylüyle buluşacak mı buluşmayacak mı? Bu köylüyle nasıl, hangi koşullar altında buluşacak? Kuzey Avrupa'daki sosyal demokrat modelin kaynağı köylüyle ittifak yapmak ya da örneğin İtalya'da faşizme yenilmenin nedenlerinden biri köylüyü ya-

kalayamamak, küçük üreticiyi yakalayamamak. Bu sınıf ittifakları tartışması, işçi sınıfının ötesine uzanarak bir halk yaratma stratejisi popülizm tartışmasıydı aslında. Popülizme dair 20. yüzyıl başlarında ortalarında çok kıymetli teorik ve pratik politik sorunlarla alakalı olarak birçok tartışma yapıldı. Ama bugün ana akım çalışmalar bakıyorsunuz elit karşıtlığı, karizmatik liderlik, çoğulculuk karşıtlığı ve benzeri oldukça sınırlı bir çerçeveye hapsediliyor. Oysa hiç de öyle değil. Amerikan popülistleri de öyle değildi. 20. yüzyılın birçok Latin Amerikalı popülizm deneyimi de öyle değil. Mesele Peronizm'i savunup savunmamak değil ama Peronizm'in, Arjantin'deki askeri darbelerden çok daha kötü, çok daha korkunç bir diktatörlükmüş gibi anlatılması hem yanlış hem tehlikeli. Tehlikeli çünkü "Kırlı Savaş"ın suçlarını aklamış oluyorsunuz. Peron nihayetinde seçimle geldi ve darbeyle gönderildi. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bu bir işçi sınıfı iktidarı değildi ama daha sözlü tarih çalışmalarına baktığınızda görüyorsunuz ki işçi sınıfı ilk defa Peron döneminde, insan ve yurttaş yerine konmuş olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadı. Şimdi tarihsel arka planlara bakmadan, analitik derinlik olmadan politik prosedürler, formal yapılar ve kurumlar üzerinden tartışmak sahiden sadece akademik ve düşünsel anlamda değil, politik olarak da sıkıntılı ve tehlikeli. Yani otoriterleşme dalgası sahiden geliyor ve buna halkçı diye itiraz etmeye çalışıyorsunuz ya da karşı çıkmaya çalışıyorsunuz. Bu doğru değil.

Ayrıca yine popülizmi bir tür ithal ikameci, içe dönük sanayileşme ile birlikte, onun belki politik formu ya da bu sanayileşmeyi mümkün kılan politik ittifak olarak düşünen tartışmalar, 60'lı ve 70'li yılların Latin Amerika sosyal bilimlerini domine etti. Bugün akademinin, sanki o tartışmalar hiç olmamış gibi bir hayat sürüyor olması çok sorunlu. Ben de başka çalışmalarımda 90'lı yıllarda Arjantin'de Carlos Menem, Peru'da Alberto Fujimori'nin neoliberal popülist olduğunu tartıştım ama bazen şüpheyle bakmak

gerektiğini düşünüyorum. Fujimori'yi destekleyen ordu. Peru'da ordunun Peru'nun en güçlü partisi olduğu söylenir. Şimdi bu kadar müesses nizamın kurumlarından ve en önemlisi olan orduda destek alan bir hareketin nesi popülist tam olarak? Bunların her biri, kritik tartışma konuları elbette ama şu yanılgıdan bir kurtulmak lazım. Bu kavramların, teorilerin bir geçmişi var, uygulaması var. Latin Amerika'da bütün askeri darbeler, Marksist Allende dışında -ki onu destekleyen hareketin de bir popülist blok, Unidad Popular -Birleşik Halk- olduğunu unutmamak lazım- popülist liderleri hedef aldılar. Korkut Hoca'nın, 1990'ların sonunda anti-popülizmin bir halk düşmanlığına yol açtığı tespitinde bu muazzam bir öngörü bence. Ve bugün aslında biraz da onu yaşıyoruz. Otoriterleşmenin kaynağında popülizm değil anti-popülizm var belki de çünkü popülizm eleştirisi bir tür halk düşmanlığı üretiyor. Buralara dikkat etmek gerekir.

Aylin Topal: Samuel P. Huntington'un "praetoryen siyaset" dediği şeye aslında tam olarak karşılık geliyor. O, Latin Amerika'daki devrimci momentleri de bir tür kaos, düzensizlik ve istikrarsızlık olarak okur; bunu da siyasal kurumların henüz yeterince gelişmemiş olmasına bağlar. Burada oldukça belirgin bir evrimselci yaklaşım da var: Bazı toplumlar ve kurumlar daha "gelişmiş" olarak görülürken, diğerleri adeta emekleme ya da çocukluk aşamasında konumlandırılır. Bu çerçevede, söz konusu kurumların ne yaptığını bilmediği varsayılır. Böyle olunca da onları yönlendirecek "daha olgun" bir modele -örtük biçimde ABD'ye- ihtiyaç olduğu ima edilir.

Kazım Ateş: Ya da orduyu modernleştirmek gerekir. Bütün bu "gelişmemiş" kurumları dönüştürecek bir araç olarak orduya özel bir rol atfedilir.

Aylin Topal: Evet, bu da bizi oldukça seçkin bir ordu fikrine götürür. Bu kavramları, politik yansımalarını hesaba katmadan, bu kadar naif bir biçimde kullanmak ciddi bir sorun. Bu tür çalışmalar, farkın-

da olarak ya da olmayarak, ana akımın yeniden üretimine hizmet ediyor.

Bu konu bizi karşılaştırmalı siyasetin yöntemine tekrar götürüyor. Weber bize Doğu-Batı arasındaki ilişkiye dair tümünden gelimci bir şey söylüyor. İkilik tartışması, batıda kapitalizmin nasıl doğduğuna ilişkin o tartışmasından geliyor. Bu ikiliğin tek açıklayıcı faktörü evrensel/modern değerler kümesidir. Parsons'ın yakın çalışma arkadaşı Edward Shils de batılı olmayan toplumları ikili yapısı olduğunu iddia eder. Parsons ve Shils, batı toplumlarını güçlü ve ortak bir birliktelik anlayışına ve değerlere sahip "katılımcı bir toplum" olarak tanımlarken, batı-dışı toplumlar da bu değerlerin yerleşmesi seçkinlerin sorumluluğundadır. Siyasal, bürokratik, entelektüel ve çoğunlukla askeri seçkinler modern olma istençleriyle modern toplumları yaratırlar. Bu bir tüm dengelimeciliktir Latin Amerika'yı ve batı-dışı diye isimlendirdikleri coğrafyayı indirgemeci bir şekilde analiz ettiler. Bu durum, yalnızca Latin Amerika'yı değil, Batı tarihini de indirgemeci biçimde okuma eğilimindedir. "Batı" kategorisi bile, farklı ülkelerin özgül tarihsel deneyimlerini ve bu farklılıkların nedenlerini araştırmak yerine, genelleştirici bir çerçeveye sokma kolaylığı ve tembelliği ile kullanılır oldu.

"Popülizm" kavramı, indirgemeciliğin en görünür olduğu alanlardan biridir. Oysa bu kavrama örneğin Weber açısından bakıldığında bir ideal tipleştirme diye düşünülebilir mesela. "İdeal tip" Weber'in yönetsel çerçevesinin merkezinde duran bir kavram. Ama Weber bunu her zaman bir zihinsel kurgu (*mental construction*) olarak düşünmüştür. Diyelim ki popülizm işlevsel bir kavram ve bir ideal tip. Ama bu ideal tip hiçbir zaman herhangi bir ampirik gerçeklikte, bütün veçheleriyle kendini göstermez. Bunun bir kümeyi temsil ettiğini, kendisine benzeyen çeşitli toplumsal gerçekliklerdeki çeşitli olgularının unsurlarını bir araya getiren bir kavramsallaştırma olarak, zihinsel bir kurgu olarak önerir. O yüzden de örneğin despotizm ya da patrimonyalizm gibi kavramları

herhangi bir coğrafyada birebir, şablon gibi bulmak mümkün değildir.

Bu kavramların betimleyici kategorilermiş gibi kullanılması Webercin kendi çerçevesine de aykırıdır. Kavramlar, soyutlama düzeyleri göz ardı edilerek, ampirik gerçekliği “tanımlayan” sabit etiketler değildir. Bunlar analitik soyutlamalardır; belirli bir kuramsal çerçeve içinde inşa edilmiş kavramsal araçlardır. Bu kafa ve kavram karışıklığının temel sebebi şudur: “Webercilik” Soğuk Savaş döneminin politik filtresinden geçirilerek, işlevsel hale getirilirdi. Batı-dışı toplumların normatif değer yargıları içermeyen bir çerçeveden anlaşılmaya çalışıldığı iddiasına uyumlu olması için Weber’e pozitivist bir kılıf biçildi. Öznelci Weberin yöntemi pozitivist Webercilikle uyumsuz hale geldi.

Eleştirel karşılaştırmalı siyaset kavramsal tembelliğe düşmemelidir. Popülizm gibi kavramlar birer tanım değil, analitik araç olarak ele alınmalıdır. Kazım Hoca'nın dediği gibi, Fujimori'ye de bakmamız gerek. Hatta dönüp yeniden “bu kavramın kastettiği içerikle bu gerçeklik ne ölçüde örtüşüyor?” diye sormamız gerek. Asıl mesele, bu örtüşmenin ne ölçüde gerçekleştiği; hangi açılardan yakınlığı ve hangi açılardan ayrıştığıdır.

Yakınsama ve ıraksama noktaları, bize toplumsal dinamikleri, ekonomi politigi, ülkenin dünya ekonomisine nasıl eklemelendiğini ve bu süreçte toplumsal ilişkiler ile kurumların nasıl dönüştüğünü gösterir. Dolayısıyla mesele, bir “checklist” üzerinden ilerlemek -“bu var, bu yok”- değil; her bir unsurun varlığını ya da yokluğunu bağlamsal olarak açıklamaktır. Bu açıklamaların da politik kurumlar çerçevesinin ötesine aşan, onun içinde barındırdığı ekonomi politik çerçevesiyle, toplumsal ilişkiler çerçevesiyle açıklanması gerekir

Kazım Ateş: Bir kere kavramlar düzeyinde ciddi bir gerilim var. Bir yandan olgu ile değer arasında bir ayrım yapıldığı, yani bilimsel analizin bu ayrımı ge-

rektirdiği iddia ediliyor. Ancak öte yandan, özellikle liberal ana akım çalışmalarda popülizm tartışmalarının son derece normatif bir karakter taşıdığını görüyoruz. Yani karşımızda, bir taraftan nesnellik iddiasında bulunan, diğer taraftan ise sürekli “tehdit” ve “tehlike” vurgusuyla bizi uyaran bir kavramsal çerçeve var. Bu noktada popülizmin bu denli olumsuz, hatta şeytanlaştırılmış bir kategori hâline gelmesi, belirli siyasal müdahalelerin de meşrulaştırılmasına kapı aralayabiliyor. Örneğin Latin Amerika’daki askeri darbeleri düşünelim. Bu tür analizler, dolaylı olarak, bu müdahaleleri anlaşılabilir ya da gerekçelendirilebilir kılma riskini taşıyor. Nitekim Brezilya askerî darbesi (1964) ya da Arjantin’de Kirli Savaş (1976-1983) gibi örneklerde, “popülizm tehdidi” söylemi, otoriter müdahalelere meşruiyet kazandırıyor. Çünkü popülizm, bu çerçevede o kadar olumsuz bir olgu (diktatörlük, ekonomik savurganlık, irrasyonel politikalar vs) olarak sunuluyor ki, ona karşı gerçekleştirilen askerî müdahaleler de en azından “anlaşılabilir” görülmeye başlanıyor. Benzer şekilde, Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgeye yönelik müdahaleleri de bu söylem içinde meşrulaştırılabiliyor. Yani “zaten popülistler” argümanı, dış müdahaleleri ve otoriter çözümleri haklılaştıran bir gerekçeye dönüştürüyor.

Aylin Topal: Venezuela’da ülke basıldı. Ülkenin başkanı kaçırıldı. Rehin alındı. Bir gün boyunca nerede olduğunu bile bilmedik. İnsanlar popülizm kavramını kullanarak bütün bu yaşanan barbarlığa, haydutluğa bir kavramsal zemin kurmaya çalıştı. Bu kadar tehlikeli bir kavram.

Kazım Ateş: Ve de hocam bir rejim değişikliği olmamasına bozuldular. Yani Maduro’yu yatağından kaldırıp kaçırmak, bir devlet başkanını kaçırmak “olağan” ama rejim değişikliği olmaması kötü. ABD ve Trump’ın müdahalesi belki Venezuela’da muhalefetin ne olduğunu da görüyor olmamız bakımından öğretici bir şey oldu. Ama sahiden sadece ABD’de de değil dünyanın dört bir yanında liberal-

ler, “hadi bir rejim değişikliği olsa da muhalefete verilse iktidar” diye öyle beklediler. Bu çok acı.

SORU: Son olarak, karşılaştırmalı siyasetin bugün içine düştüğü ‘kavramsal tıkanıklığı’ ve *Comparata Dergisi*’nin bu tıkanıklığı aşmadaki rolünü sormak istiyorum. Gerek Latin Amerika tecrübesi gerekse küresel otoriterleşme dalgası ışığında; mevcut ‘demokratik gerileme’ veya ‘kültürel eksenli’ açıklamaların ötesine geçmek, kuramla olguyu ekonomi-politik bir zeminde yeniden buluşturmak için neler yapılmalı? Son sözlerinizi ve dergiye dair temennilerinizi alabilir miyiz?

Aylin Topal: Son olarak şunu söylemek istiyorum: Latin Amerika bölgesine dair karşılaştırmalı siyaset yöntemini çok önemsiyorum. Siyaset bilimi disiplini içinde ana akımın en güçlü olduğu bir alt alan karşılaştırmalı siyaset. O yüzden bu dergiyi ve bu yapılacak yeni tartışmaları çok dikkatle izleyeceğim, olabildiğince katkı vereceğim. Bu söyleşide popülizm üzerinden bu yönetsel tartışmayı da bir miktar yapma fırsatı bulduk. Popülizm yalnızca bir örnek, buna benzer tartışmaların demokratik kayma, gerileme, rekabetçi otoriterlik gibi kavramlar için de yapılması gerekir. İkilikleri yeniden üreten, herhangi bir coğrafyaya özgü her tarafı sıkıca kapatılmış kavramlara her zaman eleştirel yaklaşmamız gerekir. Analizlerimizi kavramların ucunu her zaman açık tutup, bunun bir kavramsallaştırma, bir soyutlama olduğunun farkındalığıyla ve diğer kavramlarla ilişkisini kuran bir kuramsal çerçeveden yapmalıyız. Kuramları dünya tarihine ilişkin neleri söylediği ve neleri söylemediğiyle, neleri arkada bıraktığıyla da değerlendirmemiz lazım. *Comparata Dergisi*’nin sayfalarından bu tür tartışmaları okumayı umarak, tüm ekibe emekleri için şimdiden çok teşekkür ederim.

Kazım Ateş Ben de bu temennilere katılıyorum ve iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Alandaki çalışmaların iki sorunu olabildiğini düşünüyorum: ya sosyal gerçekliği teoriye kurban etmek gibi bir sorun

olabiliyor ya da teoriyi sosyal gerçekliğe kurban etmek. Karşılaştırmalı çalışmaları, kuramla olguyu birlikte ele alarak zenginleştirmemiz gerekiyor.

Bir de daha önce de dikkat çektiğim mesele: Anketlere baktık “kültürel tepki” (*cultural backlash*) çıktıdan sıyrılmak lazım. Kültürel tepki açıklaması, materyalizm–post-materyalizm tartışmalarına, yani Ronald Inglehart ve Pippa Norris’in otoriter popülizm çalışmalarına referansla ifade ediliyor. Ancak bunun arkasında yatan ekonomik ilişkiler çoğu zaman ihmal ediliyor. İstatistikler bize oldukça sınırlı veriler sunuyor. Örneğin işsizlik oranı 2016’da düşmüş görünüyordu; buna rağmen Donald Trump nasıl kazandı? Çünkü istihdam edildiği varsayılan geniş kesimler, aslında güvencesiz, sözleşmeli ve kırılğan işlerde çalışıyordu. Yani ortada büyük bir güvencesizlik dünyası var. Bu boyutları dikkate almayan analizlerin oldukça sınırlı ve yetersiz kaldığını düşünüyorum.

Bununla bağlantılı olarak, belki de yeni ve alternatif kavramlara ihtiyacımız var. Mevcut kavram seti -örneğin kurumsuzlaşma ya da demokratik gerileme gibi çerçeveler- elbette önemli ve değerli; ancak bunlara da belirli bir şüpheyile yaklaşmak gerektiği kanaatindeyim. Sonuçta, sanki zaten tam anlamıyla demokratik bir dünyada yaşıyorduk da şimdi bir “gerileme” yaşıyormuşuz gibi bir varsayım içeriyorlar. Bu tür analizlere olduğu kadar, demokrasi kavramının kendisine -özellikle Soğuk Savaş liberalizminin şekillendirdiği demokrasi anlayışına- da eleştirel yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum.

Dolayısıyla dergimizin bu tür alternatif kavram, kuram ve yaklaşımları teşvik etmesi ve dolayısıyla literatüre kıymetli ve özgün bir katkılar sunmasını temenni ediyorum.